

Alfabetización. Una alternativa para el cambio social.

Literacy. An alternative for social change.

[Yolanda Pereira Lentino](#)¹

Resumen.

El presente estudio el cual surge del censo realizado por primera vez en Cartagena en el año 2005 indica que el 11.2% de la comunidad no tiene ningún nivel educativo, porcentaje que abarca los barrios aledaños a la Ciénaga de la Virgen como son: el Pozón, “Olaya herrera”, Fredonia y Nuevo Paraíso y en segunda instancia, porque el barrio Olaya Herrera se encuentra el Sector Rafael Núñez zona de influencia de la Corporación Universitaria Rafael Núñez, aspecto que llevó a la coordinadora de prácticas pedagógicas investigativas, a estructurar y realizar este trabajo con estudiantes de los programas de licenciatura en Pedagogía Infantil y Educación Especial como parte de las actividades de la proyección universitaria a la comunidad.

Palabras claves: Alfabetización, educación, desescolarización, prácticas pedagógicas investigativas, proyección social universitaria.

Abstract.

The present study, which arises from the first census in Cartagena in 2005 indicates that 11.2% of the community does not have any education, percentage covering neighborhoods surrounding the Cienaga de la Virgen as: the Pozón "Olaya Herrera", Fredonia and New Paradise and secondly, because the neighborhood is Olaya Herrera

¹ Maestrante en Educación, Universidad Santo Tomás de Aquino. Docente coordinadora área de Prácticas Pedagógicas y Proyección Social.

Correspondencia: yolanda.pereira@curvirtual.edu.co

Rafael Nunez Sector area of influence of the University Corporation Rafael Nunez, something that led to the coordinator of investigative teaching practices, to structure and perform this working with students in degree programs in Early Childhood Education and Special Education as part of the screening activities to the community college.

Keywords: Literacy, education, unschooling, investigative teaching practices, university outreach.

Introducción.

En el sector Rafael Núñez del barrio Olaya Herrera, zona de influencia de la Corporación Universitaria Rafael Núñez (CURN), se encontró un problema visible que afectaba a la población; que eran número representativo de personas analfabetas y para ellas, el analfabetismo era un determinante de desempleo y de la marginación social, esta posición ante la vida dificultaba emprender gestiones para mejorarla y además impedía el acceso a una formación y educación básica que posibilitara una mayor comprensión de la realidad.

Teniendo en cuenta lo anterior surgió un gran interrogante ¿Cómo bajar el índice de analfabetismo en el Barrio Olaya Herrera Sector Rafael Núñez A zona de influencia de la Corporación Universitaria Rafael Núñez (CURN)?

La zona de influencia de la CURN se encuentra en el Sector Rafael Núñez, este se encuentra dividido por dos mini sectores, sector Rafael Núñez y sector Rafael A, en último se llevó a cabo la investigación el cual se encuentra distribuido por 3 calles, denominadas así: Las Paz, El Tancón, EL Tabú organizados en 7 callejones. Este sector registra 2.236 viviendas que habitan 11.154 personas, 5.502 hombres y 5.652 mujeres.

Cuando se inició la investigación se formuló el siguiente objetivo: Realizar acciones de tipo pedagógico que ayude a bajar el índice de analfabetismo en el Barrio Olaya Herrera Sector Rafael Núñez A zona de influencia de la CURN, pero con el transcurrir de los días nos dimos cuenta que se debía enfocar a la alfabetización pues, es una labor que se debe llevar a cabo con esta población dadas sus condiciones de vida además es lo que se relaciona directamente con nuestro saber disciplinar; quedando como objetivo general :

Realizar un proceso de alfabetización en el barrio Olaya Herrera sector Rafael Núñez zona de influencia de la CURN. Objetivo que obliga al tránsito de unas acciones muy significativas y pertinentes orientadas por la metodología UNYCO²

Metodología UNYCO.

Metodología que promueve la ejecución de acciones sociales en las zonas de influencia de la CURN, a través de la interacción de diferentes actores y recursos humanos en la institución y la comunidad, y su participación para que sea quien identifique y manifieste sus problemas y necesidades

La metodología unyco (universidad y comunidad), propuesta por la dirección de proyección social como una estrategia importante que promueve la realización de acciones sociales en la zonas de Influencias de la CURN, esta proporciona cinco (5) fases o momentos, son las siguientes:

FASE I: Preparatoria.

Esta fase busca identificar la información primaria y secundaria existente sobre la comunidad a intervenir y motivar a los diferentes actores institucionales y comunitarios

² UNYCO (Universidad y Comunidad).

en el conocimiento de la propuesta: la cual se desarrolla en dos momentos:

Sensibilización y Acercamiento a la realidad. En el primer momento se llevan a cabo acciones de rastreo de información, visita a la comunidad, identificación y contacto de líderes, que permita un conocimiento primario de la comunidad. En el segundo momento de acercamiento a la realidad, se ejecutan acciones que permitan tener un reconocimiento espacial del terreno, en donde se conforma al grupo gestor, se diseñan los instrumentos y la metodología de investigación, para preparar el diagnóstico.

FASE II: Diagnóstica.

Esta fase busca realizar un diagnóstico que permita identificar y priorizar los problemas permitiendo planificar la investigación con la comunidad y definir las herramientas con los investigadores

Fase III: Desarrollo de Estrategias

Una vez identificada la problemática, la comunidad académica debe proponer estrategias que conduzcan a mejorar la calidad de vida de los habitantes de la comunidad, haciéndolos partícipes de su transformación.

Fase IV: Seguimiento y Evaluación.

El éxito de un proyecto de corte social radica en la pertinencia frente a las problemáticas detectadas y en la apropiación que posteriormente demuestre la comunidad, lo que permitirá que esta se empodere y lo continúe en el tiempo de manera autosuficiente.

Por tal motivo, la evaluación debe llevar a la reflexión frente al cumplimiento de las metas por parte de los actores participantes y el seguimiento, la comunidad académica debe propiciar espacios que permitan realizar acompañamientos permanentes.

Fase V: Sistematización de la Información.

Los proyectos sociales son valiosos en la medida en que permitan el aprendizaje de los sujetos y se conviertan en referente para la construcción de informes, artículos e investigaciones futuras, partiendo de la recopilación crítica, ordenada y permanente que se haga de cada una de las experiencias desarrolladas dentro del proceso.

Resultados.

La presentación de los resultados se hace teniendo en cuenta los objetivos abordados en cada fase, es decir, los dos primeros objetivos específicos:

- Identificar la información existente de la comunidad a intervenir.
- Motivar a los diferentes actores institucionales y comunitarios en el conocimiento de la propuesta.

Estos objetivos se desarrollaron en la primera fase, la cual permitió identificar la información existente de la comunidad a intervenir, donde a través de el rastreo bibliográfico, la observación directa y la aplicación de entrevistas no estructuradas, se descubrió que el Sector Rafael Núñez se encuentra dividido por dos mini sectores, sector Rafael Núñez y sector Rafael A; se encuentra distribuido por 3 calles, denominadas así: Las Paz, El Tancón, EL Tabú organizados en 7 callejones. Además se e recopiló cierta información arrojada del censo realizado en el año 2005 en Cartagena por la Alcaldía, la cual suministró datos acerca del Sector Rafael Núñez del Barrio Olaya Herrera, en donde se registra 2.236 viviendas que habitan 11.154 personas, 5.502 hombres y 5.652 mujeres. Por otra parte, se ubicó geográficamente el Sector Rafael Núñez.

Se motivó a los diferentes actores institucionales y comunitarios en el conocimiento de la propuesta. Para desarrollar estas fases realizamos diferentes visitas

al sector Rafael Núñez, donde contactamos a la Fundación GRANITO DE PAZ y al líder de este sector, Maru Bautista., quien nos colaboró con las actividades realizadas en el sector tales como la aplicación de un censo que posibilitó diagnosticar el índice de analfabetismo en la comunidad.

El tercer objetivo específico:

- Aplicar un censo que posibilite diagnosticar el índice de analfabetismo en la comunidad.

Se llevó a cabo con la aplicación de un censo para diagnosticar el índice de analfabetismo en la comunidad, logrando los siguientes resultados:

En esta gráfica se puede observar el número de personas analfabetas: 14 madres, 8 padres, 5 hijos y 3 otros.

Con estos resultados podemos observar que el mayor porcentaje de miembro de cada familia es los hijos con 49% seguido por madres con 19%, padres con 14% y otros con 19%.

Población y muestra.

Población: Habitantes de la calle El Tacón.

Muestra: 31 personas.

El cuarto y quinto objetivo específico los cuales estaban orientados a:

- Indagar sobre el Modelo Pedagógico que se encuentra en la Secretaría de Educación Distrital.

- Diseñar un Modelo Pedagógico que oriente el proceso de intervención con la población seleccionada.
- Desarrollar el proceso de enseñanza y aprendizaje realizando talleres teóricos prácticos

Para el abordaje de estos objetivos en la tercera fase, obligó al grupo de investigadoras a diseñar nuestro propio modelo de mediación que apoyara el proceso para la investigación,

Modelo de mediación.

En este modelo se interrelacionan los cinco elementos fundamentales, la relación maestro alumno; el maestro que fue el estudiante practicante, el cual facilitó y estimuló experiencia de aprendizaje al alumno que es el adulto mayor, que participó en el

proceso, como un protagonista, construyendo su propio conocimiento, materializado en unos contenidos enfocados hacia las áreas de lectura-escritura y matemáticas, los procesos de enseñanza se ejecutaron basados en hechos concretos, partiendo de la experiencia y no de lo teórico, fortaleciendo el trabajo en grupo, tratando de potenciar las estructuras mentales en interacción con el medio; todo con el fin de una formación global que tuviera en cuenta el contenido que enseñaba y el equilibrio de la personalidad.

Ahora bien, para lograr un mejor proceso se pensó en el diseño de un Módulo que se utilizó como recurso didáctico enfocado específicamente a las áreas de Matemáticas y Lenguaje.

Finalizados estos dos grandes elementos se inició el proceso con las personas analfabetas de la zona, espacio que ha posibilitado enseñar las operaciones básicas de las matemáticas sumar, restar, multiplicar y dividir y la lectura y escritura, manejando contenidos básicos articulados siempre a las experiencias del entorno. Para lo cual se propusieron los siguientes objetivos

Objetivos:

- Evaluar el proceso para medir el impacto ocasionado por el proyecto.
- Sistematizar la experiencia para analizar y reflexionar el proceso llevado

a cabo.

Evaluación.

La evaluación y seguimiento del proceso se han llevado a cabo realizando evaluaciones a nivel individual del proceso para identificar el nivel de conocimientos que han adquirido el grupo de analfabetas y abriendo espacios de reflexión permanentes.

Conclusiones.

En relación con el primer y segundo objetivo de la investigación, se logró recopilar información de tipo demográfica, cultural, social y económica del sector Rafael Núñez A zona de influencia de la CURN. Se identificó el analfabetismo en el adulto mayor, que fue la población con mayor porcentaje en el diagnóstico realizado.

El tercer objetivo que estaba enfocado en la revisión y ajuste del Modelo de Intervención pedagógica al adulto, se diseñó un modelo de alfabetización, el cual posee los elementos fundamentales y necesarios para que el proceso de enseñanza y aprendizaje se desarrollara en forma adecuada.

Referencias.

- Albán Holguín, Carlos, informe al Congreso Nacional, Bogotá. (1982)
- Bello, José S., Adulto iletrado y la educación en Colombia. Universidad Santo Tomas-Usta. (1995).
- Briones, Guillermo, la investigación de la comunidad, Sta. Fe de Bogotá, D.C. Colombia 3ª edición.(1993)
- Documento: guía para el trabajo comunitario C.U.R.N (2008)
- Diagnóstico sobre analfabetismo en el país, campaña nacional de alfabetización Simón Bolívar, agosto (1981)
- Equipo de trabajo: Gloria Inés Gómez Ramírez, Manuel Patiño Ríos, Luis Alberto Ossa Patiño (1999). Pedagogía del trabajo. Modelo Pedagógico.
- Memoria: cátedra del milenio. Cartagena de Indias (2008)

Modulo(1999): Especialización en pedagogía para el aprendizaje. Aprendizaje del adulto. UNAD. Bogotá, D.C., agosto. (2007)

<http://alfabetismomundo.blogspot.com/2013/02/analfabetismo-en-colombia.html>

http://www.pedagogica.edu.co/storage/rce/articulos/3_06ens.pdf

<http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=87335>